

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI

**“OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT
TURLARINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI TO‘PLAMI**

**26-SENTABR
2024-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

**“OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami

26-sentabr 2024-yil

Chirchiq, O‘zbekiston

**OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani
to‘plami**

Mas’ul muharrir:

p.f.d. (DSc), dotsent M.Mirjamolov

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov	JTSITI, Direktor
R.Matkarimov	O‘zDJTSU, Rektor
M.Arziqulov	Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i
F.Kerimov	Yetakchi ilmiy xodim
L.Xolmurodov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
X.Atamuratov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
Dj.Tashnazarov	JTSITI, Ilmiy kotib
A.Masharipov	O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i
R.Burnashev	O‘zDJTSU, bo‘lim boshlig‘i
G‘.Xo‘jamkeldiyev	JTSITI, Katta ilmiy xodim
M.Azizov	JTSITI, Katta ilmiy xodim
A.Xamidjonov	JTSITI, Katta ilmiy xodim
N.Karimov	JTSITI, Kichik ilmiy xodim
D.Egamov	JTSITI, Kichik ilmiy xodim
J.Axmatov	JTSITI magistranti
J.Erkinov	O‘quv-uslubiy bo‘lim mutaxassisi
D.Ibodullayev	JTSITI, XB mutaxassis

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БЕГУНОВ НА 800 МЕТРОВ ПРИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

Бурнашев Рашид Ахадович

и.о.доцента кафедры «Теория и методика легкой атлетики» УзГУФКС,
г.Чирчик. Узбекистан
burnashev@mail.ru

SUBMAKSIMAL YUKLAMADA 800 METRGA YUGURUVCHILARNING YURAK RITMINI O'ZGARUVCHANLIGI

Burnashev Rashid Axadovich

O'zDJTSU "Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida dotsenti v.b,
Chirchiq shahri, O'zbekiston
burnashev@mail.ru

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, бег на 800 метров, субмаксимальная зона мощности, тренировочная нагрузка, реакция сердечно-сосудистой системы

Kalit so'zlar: yurak ritmini o'zgaruvchanligi, 800 metrda yugurish, submaksimal shiddat zonasi, jismoniy yuklama, yurak qon-tomir tizimining reaksiyasi

Актуальность. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является одним из ключевых физиологических показателей, отражающих состояние вегетативной нервной системы и регуляторные механизмы сердечно-сосудистой системы. ВСР широко применяется для оценки функционального состояния спортсменов, особенно в циклических видах спорта, таких как бег на средние дистанции. Важность ВСР обусловлена её чувствительностью к изменениям как внешней, так и внутренней среды организма, что делает её ценным инструментом для мониторинга реакций организма на физическую нагрузку. Особую актуальность этот метод имеет при субмаксимальных нагрузках, которые часто используются в тренировочном процессе бегунов на 800 метров. Субмаксимальная нагрузка представляет собой интенсивность, приближенную к максимальной, но не достигающую её, что позволяет выявить особенности реакции сердечно-сосудистой системы без экстремального воздействия на организм. Метод ВСР основывается на измерении временных интервалов между последовательными R-R зубцами электрокардиограммы (ЭКГ), которые анализируются с помощью спектрального и временного методов. В спектральном анализе выделяют три основных компонента ВСР: высокочастотный (HF), который отражает активность парасимпатической нервной системы, низкочастотный (LF), связанный с симпатической и парасимпатической активностью и очень низкочастотный компонент (VLF), который чаще ассоциируется с более медленными процессами регуляции, связанными с гуморальными и терморегуляторными механизмами. Баланс между симпатической и парасимпатической системами, который определяется соотношением LF/HF, является важным показателем состояния вегетативной регуляции.

Цель исследования. Определить индивидуальные особенности бегунов на 800 метров при нагрузке субмаксимальной мощности с помощью показателей вариабельности сердечного ритма.

Задачи исследования. Выявить эффективность тренировочных нагрузок бегунов на 800 метров в зоне субмаксимальной мощности. Выявить степень утомляемости бегунов на 800 метров в беге по дистанции.

Методы исследования. Аналитический обзор научно-методической литературы касательно использования данных вариабельности сердечного ритма спортсменов, инструментальный метод с применением нагрудных пульсометров «Polar h10», ортостатический тест после тренировочных нагрузок, а также сравнительный анализ состояния спортсменов до и после тренировочных нагрузок.

Результаты исследования. Для бегунов на 800 метров, которые находятся под влиянием интенсивных физических нагрузок, особенно важно исследовать ВСП при субмаксимальных нагрузках, так как этот уровень нагрузки наиболее часто встречается в тренировках и на соревнованиях. Анализ ВСП у бегунов на 800 метров позволил оценить не только текущее состояние сердечно-сосудистой системы, но и адаптационные механизмы организма спортсменов, включая процессы восстановления и уровень тренированности. Бег на 800 метров относится к видам спорта, сочетающим как аэробные, так и анаэробные нагрузки, что создает уникальные требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам спортсмена. Субмаксимальные нагрузки в беге на средние дистанции стал полезным инструментом для моделирования условий соревнований и определения уровня функциональной подготовленности. ВСП при таких нагрузках показал, как эффективно организм бегуна справляется с увеличением интенсивности нагрузки без достижения критических пределов. В ряде исследований, посвященных бегу на средние дистанции, установлено, что при субмаксимальной нагрузке наблюдается снижение общего уровня ВСП (Total Power), что свидетельствует об увеличении нагрузки на вегетативную нервную систему. Однако, в зависимости от уровня подготовки спортсмена, изменения компонентов ВСП могут отличаться. У высокотренированных бегунов обычно наблюдается увеличение высокочастотного компонента (HF), что указывает на усиление парасимпатической активности, особенно во время восстановления после нагрузки. Этот факт свидетельствует о хорошей адаптации организма к нагрузкам и о высокой эффективности восстановительных процессов. Симпатическая активность, которая отражается через увеличение низкочастотного компонента (LF), также играет важную роль в ответе на субмаксимальные нагрузки. Для бегунов на 800 метров характерно временное усиление симпатической активности при увеличении интенсивности работы, что необходимо для мобилизации энергетических ресурсов и поддержания высокой скорости бега. Однако, после прекращения нагрузки, быстрое восстановление параметров ВСП до исходных значений является признаком высокой тренированности и устойчивости к нагрузкам. Адаптация сердечно-сосудистой системы к субмаксимальной нагрузке у бегунов на 800 метров происходит через целый ряд механизмов, которые включают улучшение барорефлекторной чувствительности, оптимизацию работы симпатической и парасимпатической нервной систем и улучшение метаболической эффективности. ВСП при субмаксимальной нагрузке позволил оценить не только текущее состояние организма, но и его резервные возможности. Высокие показатели HF у бегунов на 800 метров с хорошей физической подготовкой указали на быстрое восстановление после нагрузки, что является важным маркером адаптации. В то же время, чрезмерное увеличение симпатической активности и снижение парасимпатического влияния могут указывать на признаки переутомления или перетренированности, что подтвердилось снижением показателей ВСП, особенно в высокочастотном диапазоне. Таким образом, регулярный мониторинг ВСП у бегунов на 800 метров в условиях субмаксимальной нагрузки может помочь тренерам и спортивным врачам корректировать тренировочные программы, избегая перегрузок и снижая риск перетренированности.

Обсуждение результатов. Использование анализа ВСП в тренировочном процессе бегунов на 800 метров при субмаксимальных нагрузках предоставили ценные данные для индивидуализации тренировок и контроля за состоянием бегунов на 800 метров. Учитывая высокий уровень интенсивности субмаксимальных нагрузок, важно следить за тем, как организм реагирует на такие воздействия. Регулярное измерение ВСП помогло выявить ранние признаки переутомления, корректировать тренировочные программы и улучшать восстановление. Оптимальное использование метода ВСП требует учета индивидуальных особенностей спортсменов, включая возраст, пол, уровень физической подготовки и состояние здоровья. Сравнение динамики ВСП в различных условиях тренировки и соревнований позволило улучшить понимание того, как организм адаптируется к различным уровням физической нагрузки и как эффективно он восстановился.

Выводы. Вариабельность сердечного ритма стал ценным инструментом для оценки адаптации сердечно-сосудистой системы бегунов на 800 метров к субмаксимальным нагрузкам. ВСП позволил выявить баланс между симпатической и парасимпатической активностью, оценил уровень тренированности и адаптационные возможности организма. Регулярный мониторинг ВСП способствовал более точной индивидуализации тренировочных программ и предотвращению перетренированности у спортсменов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Pierpont G.L., Stolpman D.R., Gornick C.C. Heart rate recovery post-exercise as an index of parasympathetic activity. *J Auton Nerv Syst.* 2000;80(3):169–174.

2. Orizio C., Perini R., Comandè A., Castellano M., Beschi M., Veicsteinas A. Plasma catecholamines and heart rate at the beginning of muscular exercise in man. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol.* 1988;57(5):644–651.

3. Tulppo M.P., Mäkikallio T.H., Takala T.E., Seppänen T., Huikuri H.V. Quantitative beat-to-beat analysis of heart rate dynamics during exercise. *Am J Physiol.* 1996;271(1 Pt 2):244–252.

4. Molina G.E., Da Cruz C.J.G., Fontana K.E., Soares E.M.K.V.K., Porto L.G.G., Junqueira L.F., Jr. Post-exercise heart rate recovery and its speed are associated with cardiac autonomic responsiveness following orthostatic stress test in men. *Scand Cardiovasc J.* 2021;55(4):220–226.

5. Von Klot S., Mittleman M.A., Dockery D.W., et al. Intensity of physical exertion and triggering of myocardial infarction: a case-crossover study. *Eur Heart J.* 2008;29(15):1881–1888.

MUNDARIJA

I SHO'BA. MAMLAKA TIMIZ SPORTCHILARINI XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O'YINLARI TAHLILI VA ERISHILGAN NATIJALAR SAMARADORLIGI

1.	A.Khamdamov - Reforms and development of the Olympic Committee of Uzbekistan	5
----	---	---

II SHO'BA. SHO'BA. YUQORI MALAKALI SPORCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ASOSLARI

2.	U.Uskanova - Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning sport mashg'uloti samaradorligiga ta'siri	10
3.	E.Bolbekov - Yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash	13
4.	E.Sattorov - Oliy ta'lim tizimida yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash asoslari	15
5.	D.Xolboyeva - Jismoniy tarbiya va sportda sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida fitness dasturlari asosida aharakat faoliyatining samaradorligini oshirish usullari	18
6.	A.Rashidov - Развитие технической подготовки юниоров в шахматах: комплексный подход к совершенствованию игры	21
7.	Y.Yepifanova, S.Yunusov - Планирование тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации	24
8.	N.Ibragimova, G.Abdumalikova - Xorijiy tillarni o'rganishda pedagogik texnologiya umumiy didaktik tamoyillarga ega	27
9.	M.Meyliqulova - Yuqori malakali karatechilarni tayyorlash tizimi	31
10.	M.Meyliqulova - Karatechilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uchun aylanma mashg'ulot vositalari	33
11.	A.Xamidjonov - Kurashchilarni kuch sifatini rivojlantirish metodikasi	35
12.	B.B.Musaev - Ўқувчи қизларнинг кундалик ҳаракат фаолиятини оширишда ноанъанавий гимнастиканинг ахамияти	41
13.	A.Khamdamova - Standards for the protection of women from oppression and violence in the world community and directions for cooperation with them	44
14.	M.Shukurov - Yuqori malakali yakkakurashchilarni tayyorlashda klaster uslubidan foydalanish	47

III SHO'BA. OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA SARALASH VA NAZORAT QILISHNING ILMIY- NAZARIY AHAMIYATI

15.	B.Baxtiyorov - Yuqori malakali amputant futbolchilarda jismoniy tayorgarligini nazorat qilish	50
16.	B.Baxtiyorov - Jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarni vositalar orqali yuqori natijalarga erishishda motivatsiyani o'rni	53
17.	V.Ozdaeva - Эффективность силовых тренировок для предупреждения травм	56
18.	D.Sherboyev, U.Berdaliyeva - Роль спорта и тренера в воспитании подрастающего поколения	59

19.	D.Mamatxojaeva - Chuqurlashtirilgan ixtisoslik bosqichidagi sambochi qizlarni musobaqa faoliyatini pedagogik taxlil va nazorat qilish	61
20.	A.Tashmatov - Планирование и организация скоростно-силовой подготовки в годичных циклах тренировки борцов	64
21.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU shaxmat ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	67
22.	A.Tashmatov - Murabbiylarning kasbiy moslashuvidagi pedagogik mahorati	71
23.	Sh.Djumanov - Erkin kurash sportchilarida koordinatsion qobilyatlarni maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish va musobaqa samaradorligini oshirish	74
24.	C.Шакирзянова - О взаимосвязи параметров общей физической подготовленности курсантов таможенного института	79
25.	D.Xo'jamkeldiyeva - O'zDJTSU tennis ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	81
26.	C.Шакирзянова - Определение типологических особенностей курсантов 1 курса таможенного института	85
27.	N.Bobomurodov, Sh.Abdiyev, L.Davlatova - Sog'lomlashtirish texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyati	89
28.	N.Bobomurodov, Sh.Abdiyev, L.Davlatova - O'zbekistonda inklyuziv ta'limning ahamiyati o'ziga xos xususiyatlari, shakllari va samaradorligi	92
29.	O.Paxmatullaev - Ofir atletikachilarni musobaqa oldi bosqichdagi mashg'ulot yuklamalarini taqsimlash	95
30.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU futbol ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	99
31.	Sh.Arslanov, Sh.Arslanov, Sh.Nizamova, N.Mamadaliyeva, R.Qurbonaliyev - 11-12 yoshli karatechilarni tezkorlik va kuch sifat ko'rsatkichlarni rivojlanish metodlari	104
32.	Sh.Nizamova, S.Eshpo'latov, O.Jo'raqo'ziyev, S.Ravshanova - Boks sport turida kuch qobiliyatlarini rivojlanishtirish xususiyatlari	108
33.	I.Ne'matullayev - Stol tennis bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy rivojlanishida antropometrik va morfofunktsional ko'rsatkichlarining shakllanganligi	111
34.	B.Xamraev - Davlat sport ta'lim muassasalarida professional sportchilar zaхирасини тайёрлашда davlat byudjeti mablag'larini optimallashtirishning dolzarb masalalari	114
35.	C.Saifuddinov - Ўқ отиш спорт тури шуғулланувчиларини йирик спорт тадбирларига тайёрлашда асосий психологик муаммолар	116
36.	P.Бурнашев - Особенности реакции сердечно-сосудистой системы на тренировочные нагрузки у бегунов на 800 метров	118
37.	P.Бурнашев - Вариабельность сердечного ритма у бегунов на 800 метров при субмаксимальной нагрузке	121
38.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU yengil atletika ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	124
39.	P.Бурнашев - Степень влияния субмаксимальных тренировочных на организм высококвалифицированной спортсменки в беге на 400 и 800 метров	131
40.	A.Дыров - Определение уровня подготовленности курсантов мвд по результатам выступления на соревнованиях "Мен Голиб"	135
41.	D.Xo'jamkeldiyeva - O'zDJTSU gandbol ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	139
42.	A.Дыров - анализ результатов участия курсантов мвд на соревнованиях «Янги Нафас»	143